

DOI:

Озернюк Г. В., канд. юрид. наук, доцент
Національний університет «Одеська політехніка»
Рябіхіна М. С., студентка
Національний університет «Одеська політехніка»
Класифікація міжнародних правопорушень

Класифікація міжнародних правопорушень є дуже важливою і має важливе теоретичне та практичне значення. Міжнародні правопорушення класифікують для полегшення визначення типу відповідальності, до якої правопорушник буде притягнутий. Зазвичай міжнародні правопорушення класифікують за рівнем тяжкості злочину, до якої відповідальності буде притягнуто суб'єкта, тощо.

Якщо брати приклади класифікації з історії, то варто зазначити, що чіткого поділу на види або групи міжнародні правопорушення не мали. Так, їх поділяли за певними умовними ознаками, однак такого поділу, як у сучасному міжнародному праві, на той час не існувало.

Як приклад можна навести класифікацію міжнародних правопорушень, яку у 1908 році запропонували у спільній праці професори Харківського університету В. А. Ульяновський та Л. А. Камаровський. Вони виокремлювали такі правопорушення міжнародного рівня:

- недодержання трактатів, особливо якщо вони мають важливе значення для кількох держав;
- прагнення окремої держави до поневолення інших самостійних держав і до всесвітнього панування;
- напад без оголошення війни і без достатньої причини;
- прагнення держави до панування у відкритому морі, що визнається міжнародною територією;
- псування міжнародних шляхів і споруд, встановлених для забезпечення міжнародного спілкування;
- порушення прав дипломатичних агентів і органів міжнародного спілкування;
- порушення міжнародних інтересів держав, які ґрунтуються на юридичних основах, а саме: вигнання іноземців із держави, відмова іноземцю у захисті і правосудді, релігійні утиски.

Свою класифікацію створив А. М. Трайтін. Через загострення питання відповідальності за скоєні міжнародні злочини він вирішив поділити їх на три основні групи. Усі злочини, що він описував, були пов'язані безпосередньо з воєнною агресією, адже в той момент заборону воєнних дій вже було закріплено в Статуті Ліги Націй. Запропонувавши свій поділ, він намагався полегшити питання відповідальності за скоєні дії.

До першої групи А. М. Трайтін відніс ті злочини, що проявляються у формі найпростішого посягання на мир та безпеку. Як зазначав сам автор, до таких злочинів відносять воєнну агресію, допомогу від інших країн (вони стають співучасниками і також підлягають відповідальності), тобто всі дії, що є агресивними проти інших суб'єктів на міжнародній арені.

До другої групи А. М. Трайтін відніс посягання на мир, що супроводжуються агресією та ворожими діями проти іншої країни, тим самим підвищуючи ризик воєнного конфлікту. Наприклад, тероризм або підтримка агресії до іншої країни.

До третьої групи А. М. Трайтін відніс такі дії, що є протиправними та ворожими стосовно до інших країн, проте які мають елементи відчуженості. Це, зокрема, підробка документів та їх розповсюдження, посягання на честь іншої країни.

Сучасне міжнародне право не містить вичерпного переліку конкретних злочинів. Зрештою, існує стільки ж міжнародних порушень, скільки інтересів, які захищає сучасне міжнародне право.

У класифікації міжнародних правопорушень виокремлюють такі їх види: ординарні; серйозні; найтяжчі.

Суть ординарних міжнародних правопорушень полягає в недотриманні встановлених міжнародним правом умов, також такі правопорушення можуть порушувати інтереси певних країн та народів. Важливо зазначити, що такі злочини, зазвичай, не мають певних зафіксованих ознак. Такі правопорушення не становлять суттєвої небезпеки, а їхні наслідки є мінімальними. Наприклад, до таких злочинів відносять недотримання міжнародного договору в науково-технічній галузі.

До серйозних міжнародних правопорушень відносять ті, наслідки яких можуть торкнутися інтересів не окремих країн, а всього міжнародного співтовариства, проте вони не становлять відкритої

загрози безпеці та миру держав і суспільства. Це, наприклад, накопичення хімічної зброї.

Найтяжчими міжнародними правопорушеннями вважають ті, що безпосередньо порушують інтереси міжнародного співтовариства та становлять загрозу світовому порядку, тобто наражають усі країни та народи на смертельну небезпеку. Вони є найтяжчими, адже порушують основні чітко встановлені принципи міжнародного права.

Таким чином, міжнародний злочин – це злочин, який порушує міжнародні зобов'язання та має фундаментальне значення для захисту життєво важливих інтересів міжнародної спільноти і який розглядає як злочин усе міжнародне співтовариство. Їхні характеристики:

– здійснюється державою, державними службовцями, які використовують державні механізми зі злочинною метою, і звичайними виконавцями;

– безпосередньо пов'язані з країною;

– порушують міжнародний мир та безпеку;

– загрожують основам міжнародного правопорядку;

– тягнуть відповідальність держави як суб'єкта міжнародного права та індивідуальну кримінальну відповідальність винного, яка виникає в межах міжнародного права, а в деяких випадках і внутрішнього права.